

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА И ТЯЖЕЛОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ СТОПЫ.

Хомидов Феруз Косимович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7825444>

Аннотация. Критическая ишемия нижних конечностей всегда является опасным состоянием сосудистого русла, снабжающего кровью ноги. При таком патологическом состоянии пациенту требуется немедленная хирургическая помощь, поскольку без хирургического вмешательства и соответствующей медикаментозной терапии риск развития опасных для здоровья и жизни осложнений значительно возрастает и в большинстве клинических случаев неизбежен. Особенно часто критическая ишемия приводит к гангрене и необходимости ампутации конечности. Терапия критической ишемии почти никогда не обходится без реконструктивной операции - механической внутрисосудистой тромбэктомии. Реваскуляризация является необходимой мерой для достижения благоприятного прогноза без ампутации фрагмента конечности.

Цель исследования: Усовершенствовать методы лечения критической ишемии нижних конечностей у пациентов с сахарным диабетом.

Методы исследования. Для оценки различных были использованы общеклинические, биохимические, инструментальные и статистические методы исследования. Работа основана на данных обследования и лечения 146 пациентов с критической ишемией нижней конечности с тяжелым повреждением стопы (IV-V по Вагнеру, 1979), которые проходили лечение на клинической базе "Национального университета Чоннам в клинике Хакдонг в отделении интервенционной радиологии" Национального университета Чоннам. Министерство здравоохранения Южной Кореи на 2016-2020 годы.

В соответствии с целями исследования пациенты были условно разделены на 2 группы: в группе сравнения из 92 (63%) пациентов с СДС были выполнены

традиционные методы лечения на уровне стопы по известным методикам с эндоваскулярной дилатацией. Основную группу составили 54 (47%) пациента с СДС с тяжелой степенью поражения стопы, которым была выполнена эндоваскулярная тромбэктомия с помощью устройства BOSTON SCIENTIFIC (США) на уровне сосудов пальца и стопы, разработанного специалистами Бостонского университета США, все пациенты были распределены по полу и возраст в соответствии с классификацией возрастных групп, принятой на региональном семинаре Всемирной организации здравоохранения (Киев, 1963)

Как видно из рисунка 1.1, в контрольной группе было 61 (66,3%) мужчина и 31 (33,7%) женщина в возрасте от 28 до 81 года (средний возраст составил 58,4-2,1 года). В основной группе – 35 (64,8%) и 19 (26,2%) в возрасте от 27 до 78 лет (средний возраст составил 49,4-1,8 года). Большинство пациентов (78,1%) были в наиболее трудоспособном возрасте (от 28 до 60 лет).

При поступлении преобладали явления общей интоксикации: повышение температуры тела или стойкая субфебрильность, бледность, малая подвижность, тахикардия на фоне слабого пульса, повышение СОЭ крови, лейкоцитоз и сдвиг формулы влево. Параллельно с общими симптомами были выражены местные проявления заболевания; гиперемия, отек и инфильтрация тканей в пораженный участок конечности. Во время лечения эти показатели интоксикации, воспалительной реакции на очаг инфекции постепенно приходили в норму.

Подробный анализ результатов исследования каждой группы пациентов будет представлен в соответствующих главах диссертационной работы.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. 1Бонцевич Д.Н. Опыт хирургического лечения критической ишемии ног /Бонцевич Д.Н. - Вестник неотложной и восстановительной хирургии.-2010.-Т. 11.-№ 3. С. 357
2. Бурлева Е.П., Бабушкина Ю.В. и др. Результаты дифференцированного лечения пациентов с синдромом диабетической стопы на этапе специализированной хирургической помощи//Хирургия.-2019.-№5.-С.42-51
3. Буров Ю.А., Коннов Н.А., Микульская Е.Г., Буров А.Ю.Эффективность петлевой тромбэндартерэктомии у больных с критической ишемией нижних конечностей // Материалы XXXI Международной конференции Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов .-2015.-С.
4. Ваккосов К.М., Наумов Д.Ю., Водопьянова Н.И. Механическая тромбэктомия при остром ишемическом инсульте: опыт одного центра//Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний.-2020.-№8.-С.95-103
5. Гавриленко А.В., Котов А.Э., Шаталова Д.В. Результаты открытых реконструктивных вмешательств на ранее стентиро-ванном участке артерий у пациентов с критической ишемией нижних конечностей. //Диагностическая и интервенционная радиология. 2015; 9 (1): 34-8.